

ЛИЧИНКА ТАННАРХИНИ ҲИСОБЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АСОСЛАРИ

Антимбетов Амирбек Қошибекович

Алфраганус университети нодавлат олий таʼлим ташкилоти,
Иқтисодиёт факултети, «Бухгалтерия ҳисоби ва солиқ» кафедраси доценти, и.ф.ф.д. (PhD),
Тошкент кимё халқаро университети мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18657013>

Аннотация. Ушбу тезисда личинка таннархини ҳисоблашни акомиллаштиришининг илмий-амалий асослари баён қилинган. Хусусан, личинкалар таннархини аниқлаш учун услубий жадваллар, формулалар ва ҳисоб-китоб тартиби тавсия қилинган.

Калим сўзлар: балиқчилик, таннархи, личинкалар таннархи, кслубий жадваллар, формулалар, ҳисоб-китоб тартиби.

Аннотация. В данных тезисах изложены научно-практические основы совершенствования расчёта себестоимости личинок. В частности, для определения себестоимости личинок рекомендованы методические таблицы, формулы и порядок проведения расчётов.

Ключевые слова: рыбоводство, себестоимость, себестоимость личинок, методические таблицы, формулы, порядок расчётов.

Annotation. This paper presents the scientific and practical foundations for improving the calculation of larval cost. In particular, methodological tables, formulas, and calculation procedures are recommended for determining the cost of larvae.

Keywords: aquaculture, cost, larval cost, methodological tables, formulas, calculation procedure.

КИРИШ. Балиқчилик саҳосини ривожлантириш мақсадида 2022 йил давомида янги лойиҳалар ишга туширилди. Хитой, Ветнам, Туркия, Россия, Германия, Венгрия каби давлатлар тажрибалари асосида республика миқёсида жами қиймати 1.1 триллион сўм бўлган 289 та лойиҳалар жорий этилди. 3 250 та янги иш ўринлари яратилди. Соҳа ривожини комплекс равишда амалга ошириш мақсадида барча йўналишларда сезиларли ишлар амалга оширилди. Соҳага замонавий интенсив кичик ҳавзалар, ёпиқ сув айланма тизими ва қафас мосламаларида балиқ етиштириш технологияларини жорий этиш орқали интенсивлаштириш ишлари жадал равишда олиб борилди. Хусусан, балиқ личинка ва чавоқларини етиштиришни кўпайтириш мақсадида, Қорақалпоғистон Республикасидаги «Супур балиқлар», Навоий вилоятидаги «Голдин лайк фиш», Тошкент вилоятидаги «ТСТ фиш кластер» масъулияти чекланган жамиятлари каби хўжаликларда бир нечта янги лойиҳалар ишга туширилди[6]. Бироқ амалиёт шуни кўрсатмоқдаки, балиқчилик хўжаликларида маҳсулот таннархини ҳисоблаш етарли даражада шаклланмаган. Хусусан, ишлаб чиқариш харажатларини таннарх объектлари ва таннарх бирликлари бўйича ҳисобга олиш амалиёти йўлга қўйилмагани кузатилмоқда. Мазкур ҳолат эса балиқчилик маҳсулотлари баҳосини иқтисодий жиҳатдан асосланган тарзда белгилашга тўсқинлик

қилиб, соҳада молиявий режалаштириш ва самарадорликни баҳолаш имкониятларини пасайтиради. шу боис, личинка таннархини ҳисоблашни такомиллаштиришнинг долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Таннарх - ҳар бир тармоқ ва корхона учун устувор ҳамда долзарб вазифалардан бири ҳисобланади, у тўғридан-тўғри молиявий натижаларга таъсир кўрсатади [5].

Маҳсулотлари таннархини шакллантириш Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 5 февралдаги 54-сон қарори билан тасдиқланган «Маҳсулот (ишлар, хизматлар)ни ишлаб чиқариш ва сотиш харажатлари таркиби ҳамда молиявий натижаларни шакллантириш тартиби тўғрисидаги Низом»[1] талабларига мувофиқ амалга оширилиши лозим. Мазкур низомга асосан, ишлаб чиқариш харажатлари иқтисодий мазмунига кўра гуруҳланган ҳамда маҳсулот таннархига киритиладиган харажатлар аниқ белгилаб берилган.

Иқтисодчи олимлар Е.Б.Козин, Т.А.Козина, маҳсулот таннархини калькуляция қилиш ва харажатлар ҳисобини харажатларнинг пайдо бўлиш ўрни, харажатларнинг пайдо бўлиш марказлари ҳамда жавобгарлик марказлари кесимида илмий жиҳатдан ёритиб берганлар[4].

А.Баширов ва бир қатор иқтисодчилар фикрига кўра, «калькуляциялаш объекти деганда ҳар хил тайёргарлик даражасидаги маълум истеъмол қийматидаги маҳсулот тушунилиб, унинг таннархи ишлаб чиқаришга сарфланган харажатларни билиш учун ҳисобланади. Шунини таъкидлаш зарурки, маҳсулот тушунчасининг мазмуни ўзини бир томондан истеъмол жараёнида, бошқа томондан - ишлаб чиқариш жараёнида намоён қилади»[2].

А.Ибрагимов, И.Очилов, И.Кузиев, ва Н.Ризаевлар ёзишича: «амалда калькуляция ва харажатлар ҳисоби объектлари тез-тез бир-бирига мос келиб туради. Бундай ҳолатда маҳсулот бирлиги таннархини ҳисоблаш учун объекти бўйича харажатларнинг умумий суммаси тайёрланган буюмлар миқдорига бўлинади»[3].

Личинкалар таннархини аниқ ва ишончли ҳисоб-китоб қилиш учун «Личинкаларни ўстириш ҳовузларига ўтказиш тўғрисида ҳисобот» ишлаб чиқиш тавсия этилади. Ушбу ҳисобот маълумотларига мувофиқ таннархни ҳисоблаш учун маҳсулдор балиқларни сақлаш ва вояга етмаган балиқларни сақлаш ҳовузларига қилинган жами харажатлар аниқланади. Олинган сумма ўтказилган личинкалар миқдорига бўлиниб, 1000 000 донасининг таннархи аниқланади.

Тўлиқ тизимли балиқчилик хўжаликларида етиштирилган личинкаларни таннарх аниқланиши лозим. Бунинг учун «TST Fish Cluster» МЧЖ қуйидаги услубий жадваллар, формулалар ва ҳисоб-китоб тартиби тавсия этилади.

Личинкалар инкубацияда бир ҳафталик бўлганидан сўнг сотилиши мумкин. Бунда етиштирилган личинкалар таннарх ҳисоблаш объекти ҳисобланади ва таннарх бирлиги сифатида эса 1000 000 дона личинка қабул қилинади. Личинкалар таннархи оналик ва ўстириш ҳовузларида йил давомида сақланган маҳсулдор балиқларни парваришлаш харажатлари ва личинкалар ўстириш ҳовузларига ўтказилгунга қадар қилинган харажатлардан ташкил топади. Личинкалар таннархини аниқлаш учун қуйидаги услубий жадваллар, формулалар ва ҳисоб-китоб тартиби тавсия этилади (жадвал).

Жадвал

«TST Fish Cluster» МЧЖнинг 2024 йил молиявий ҳисобот маълумотлари асосида чиқарилган личинкалар таннархини ҳисоблаш¹

Т.р.	Кўрсаткичлар	миқдори, млн. дона	Сумма, минг сўм.
1	Маҳсулдор балиқлар ва улар боқиладиган ҳовузларни сақлаш бўйича йил бошига харажатлар (тугалланмаган ишлаб чиқариш) қолдиғи	х	129 600,0
2	Маҳсулдор балиқлар ва личинкаларни ўстириш ҳовузларига ўтказишгача йил бошидан қилинган харажатлар	х	680 400,0
3	Жами харажатлар:		810 000,0
4	Олинган личинкалар қиймати (режа таннархи бўйича)	180 000 000	810 000,0
5	1000 000 дона личинканинг ҳақиқий таннархи	х	4 500,0
6	Жами сотилган личинкалар ҳақиқий таннархи	106 020,0	477 090,0
7	Ўстириш учун ҳовузларига ўтказилган личинкаларнинг ҳақиқий таннархи	73 980,0	332 910,0
8	Маҳсулдор балиқлар овлангандан сўнг ҳовузларни йил охиригача сақлаш харажатлари	х	158 020,0

$$T_{л} = \frac{(ЛИХ - БЛ)}{ЛС}, \quad (1)$$

Бунда,

ЛИХ – Личинкаларни инкубацияда етилтириш харажатлари, минг сўм.

БЛ – Брак қилинган личинкалар қиймати, минг сўм.

ЛС– Инкубацияда қолдирилган личинкалар сони, млн дона.

Ўстириш учун ҳовузларига ўтказилган личинкалар бир ойча боқилиб, чавоқ(мальк) даражасигача (карпсимон балиқлар ўртача 0,5-3,0 грамм) етилтирилиб, балиқчилик хўжаликларида сотилади ва қисман хўжаликнинг ўзида қолдирилиши мумкин.

ХУЛОСА

Личинка таннархини ҳисоблашни такомиллаштиришнинг илмий-амалий асослари мавзусидаги илмий изланишлар натижасида қуйидаги хулосалар шакллантирилди.

1. Тўлиқ тизимли балиқчилик хўжаликларида личинкалар таннархини аниқлаш учун услубий жадвал тавсия этилди. Личинкалар таннархини аниқлаш учун услубий жадвални жорий этиш балиқчилик хўжаликларида ишлаб чиқариш харажатларини тизимли равишда ҳисобга олиш имконини яратади.

2. Личинкалар таннархини аниқлаш учун қуйидаги формулалар ва ҳисоб-китоб тартиби тавсия этилди. Личинкалар таннархини аниқлашда формулалар ва ҳисоб-китоб тартибинини жорий этиш таннархни ҳисоблашдаги субъектив ёндашувларни бартараф

¹ Муаллиф тадқиқотлари асосида ишлаб чиқилди

этишга хизмат қилади. Белгиланган ҳисоб-китоб харажатларни тўлиқ ва асосли инобатга олишни таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 5-февралдаги 54-сонли қарори билан тасдиқланган «Маҳсулот(иш, хизмат)ларни ишлаб чиқариш ва реализация харажатларининг таркиби ҳамда молиявий натижаларни шакллантириш тартиби тўғрисидаги Низом», <https://lex.uz/docs/264422>.
2. Баширов А.А Учет издержек производства и калькулирование себестоимости в подрядном строительстве.-М.: Финансы и статистика,1986.-52с.
3. Ибрагимов А., Очилов И., Қузиев И. ва Ризаев Н. Молиявий ва бошқарув ҳисоби, ўқув қўлланма.-Т «Iqtisod-moliya», 2008.-323б.
4. Козин Е.Б, Козина Т.А. Бухгалтерский управленческий учет на пищевых предприятиях // Учебник. – М.: Колос, 2000 г. – с. 223.
5. **Нурғалиева Ю.М., Гирфанова И.Н.** Анализ себестоимости продукции животноводства в ООО «Агрофирма» Учалинского района РБ // *Экономика и социум.* – 2012. – № 5. – с. 674–677.
6. <https://xs.uz/uzkr/post/baliqchilikni-rivozhlantirish-maqsadida-ajrim-davlatlar-tazhribalari-asosida-289-ta-lojiha-zhorij-etildi>.